

CENTRO CARMELITA JOANA: UM MARCO NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CÍCERO DANTAS

Antonio Neves de Santana
Mestrando em Educação Inclusiva (UFS)
CRAEE Profa. Carmelita Joana dos Santos Menezes

Este artigo tem por objetivo evidenciar o impacto humano e social do Centro de Referência para Atendimento Educacional Especializado (AEE) Profa. Carmelita Joana dos Santos Menezes, em Cícero Dantas/ BA. No contexto dos 150 anos de emancipação política do município, o estudo resgata a trajetória histórica e afetiva da criação do Centro, ressaltando o papel inspirador da educadora Carmelita Joana, pois sua atuação foi essencial para transformar vidas por meio da inclusão. Com uma abordagem qualitativa e unindo saberes com vozes daqueles que participaram efetivamente da construção das práticas inclusivas no município, o texto revela os desafios, superações e conquistas que marcaram esse percurso. Nessa feita, a experiência vivenciada no município mostra que a Educação Inclusiva só pode florescer se houver, efetivamente, o envolvimento do Poder Público, das escolas e das famílias, pois acolher as diferenças e reconhecer o valor único de cada aprendiz dentro de um ambiente escolar é um desafio para todos.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Atendimento Educacional Especializado; Políticas Públicas.

CENTRO CARMELITA JOANA: UN HITO EN LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN CÍCERO DANTAS, BRASIL

Este artículo pretende resaltar el impacto humano y social del Centro de Referencia de Atención Educativa Especializada (AEE) Profa. Carmelita Joana dos Santos Menezes, en una ciudad en el interior del noreste de Brasil. En el contexto de los 150 años de emancipación política del municipio, el estudio recupera la trayectoria histórica y emocional de la creación del Centro, destacando el papel inspirador de la educadora Carmelita Joana, pues su trabajo fue esencial en la transformación de vidas a través de la inclusión. Con un enfoque cualitativo y combinando el conocimiento con las voces de quienes participaron efectivamente en la construcción de prácticas inclusivas en el municipio, el texto revela los desafíos, logros y conquistas que marcaron esta trayectoria. En este caso, la experiencia vivida en el municipio demuestra que la Educación Inclusiva sólo puede florecer si hay una implicación efectiva de las Administraciones Públicas, de las escuelas y de las familias, ya que abrazar las diferencias y reconocer el valor único de cada alumno dentro del entorno escolar es un reto para todos.

Palabras-clave: Educación Inclusiva; Asistencia Educativa Especializada; Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO

Na celebração dos 150 anos de emancipação política de Cícero Dantas, município do interior da Bahia, é impossível não reconhecer o papel de instituições que transformaram e continuam transformando, ao longo do tempo, a história e o cotidiano da população. Dentre essas iniciativas, destaca-se o Centro de Referência para Atendimento Educacional Especializado (AEE) Professora Carmelita Joana dos Santos Menezes (Figura 1), que se tornou símbolo de acolhimento, inclusão e desenvolvimento humano.

Figura 1 – Fachada do Centro Carmelita Joana, no centro de Cícero Dantas.

Fonte: Acervo do autor, 2023.

O Centro é destinado ao atendimento de aprendentes da rede pública municipal que necessitam de Atendimento Educacional Especializado, com foco no **acesso, participação e aprendizagem** no ensino regular. Contudo, para que essa estrutura se tornasse realidade, foi preciso percorrer um longo caminho marcado por desafios e superações.

A Educação Inclusiva e o Atendimento Educacional Especializado (AEE) são pilares essenciais na construção de uma escola para todos. Falar em inclusão é reconhecer que cada estudante carrega consigo uma história única, com suas potencialidades e desafios, e que o espaço escolar deve acolher essa diversidade com respeito, compromisso e intencionalidade pedagógica. A Educação Inclusiva busca garantir que todos os

aprendentes, independentemente de suas diferenças, estejam presentes, participem e aprendam juntos, no mesmo ambiente escolar. Já o AEE oferece o suporte necessário para que isso se concretize, por meio de recursos, estratégias e atendimentos específicos, que respeitam o ritmo e as necessidades de cada estudante.

Este artigo tem como propósito lançar luz sobre a importância do Centro de Referência para Atendimento Educacional Especializado Professora Carmelita Joana dos Santos Menezes na trajetória educacional do município de Cícero Dantas (BA). Mais do que relatar fatos, busca-se evidenciar o impacto humano e social desse espaço na vida de estudantes, famílias e profissionais da educação, mostrando como o AEE tem sido um meio poderoso de transformação e esperança.

Ao longo do texto, você será convidado a conhecer os caminhos percorridos para a criação do Centro, suas práticas atuais e os desafios enfrentados e superados. Serão apresentados relatos e reflexões construídas por aqueles que participaram ativamente dessa jornada. A metodologia do artigo combina fundamentos da literatura acadêmica com testemunhos e memórias dos envolvidos na implantação e no desenvolvimento do Centro, um convite à leitura com o coração e a razão.

CARMELITA JOANA DOS SANTOS MENEZES: UMA VIDA DEDICADA À EDUCAÇÃO

Segundo relatos da família e de outros membros da sociedade Cícero-dantense, Carmelita Joana dos Santos Menezes foi uma pessoa extraordinária, conhecida por sua expressividade e compromisso com a educação inclusiva. Nascida com o dom natural para a comunicação, Carmelita destacou-se não apenas por sua habilidade em se comunicar com autoridades e cidadãos, mas também por sua linguagem acessível, que tocava pessoas de todas as esferas da sociedade.

Embora sua formação acadêmica fosse limitada ao antigo Magistério de 1º Grau, Carmelita possuía um entendimento profundo das necessidades educacionais especiais. Co-fundadora da sala multifuncional na Escola Júlia Montenegro Magalhães, junto com Ana Pires e Sandra Figueiredo, Carmelita (Figura 2) enfrentou desafios significativos, incluindo preconceitos, enquanto lutava incansavelmente pelos seus estudantes.

Figura 2 – Carmelita Joana, patrona do Centro de Atendimento Especializado.

Fonte: Acervo da família.

Ela não apenas acompanhava esses estudantes em viagens para exames médicos, mas também envolvia ativamente a comunidade política em busca de apoio para suas necessidades. Sua abordagem envolvente incluía reunir mães em sua casa para discutir estratégias de ensino para alunos como Rebeca, uma aluna cega que ela acompanhava de perto.

Além de seu trabalho como educadora na Rede Estadual da Bahia por mais de 30 anos, ensinando tanto na zona rural quanto urbana, Carmelita era conhecida por sua curiosidade epistemológica e sua resolutividade de problemas educacionais complexos. Seu legado vai além das salas de aula que ajudou a moldar, deixando uma marca indelével na comunidade, inspirando colegas, estudantes e todos aqueles que cruzaram seu caminho com seu compromisso inabalável com a inclusão e a educação de qualidade para todos.

A semente do Atendimento Educacional Especializado germinou por volta dos anos 2000, no Colégio Estadual Júlia Montenegro Magalhães, quando a então gestora, Sandra Novaes, recebeu uma estudante com deficiência visual na escola que dirigia. Sem formação específica e sem recursos didáticos, Sandra, juntamente com Carmelita Joana (Figura 3) e outras professoras, iniciaram um trabalho artesanal de inclusão, utilizando

materiais básicos, tais quais cola branca para criar alfabetos em alto-relevo, além de improvisar materiais pedagógicos até que cursos e equipamentos adequados chegassem.

Figura 3 – Carmelita Joana dos Santos Menezes.

Fonte: Acervo da família.

Como ressalta a própria Sandra Novaes, em relato pessoal sobre o início de suas ações:

Entendendo que inclusão não era apenas garantir a matrícula, mas prover acesso ao conhecimento começamos a desenvolver alfabetos em alto relevo, sílabas, palavras e números.

Sandra Novaes, entrevistada (2022).

A iniciativa sensibilizou outras famílias e provocou uma mobilização em torno da causa. Com apoio da Secretaria Municipal de Educação, formou-se uma **Sala Multifuncional**. Esse trabalho pioneiro foi evoluindo e, com a municipalização da escola, a responsabilidade pelo Atendimento Educacional Especializado passou a ser da gestão municipal, passando a funcionar na Escola Municipal Raimunda Neves Aguiar e, logo em seguida, em um espaço improvisado ao lado da mesma escola.

Com apenas três professoras pedagogas, eram atendidos em média 46 estudantes com necessidades educacionais especiais, os quais eram oriundos de todo o município. O cenário era desafiador, pois muitos pais/responsáveis evitavam matricular seus filhos em uma rede sem estrutura para acolhê-los.

UMA NOVA ERA PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A virada se deu entre 2017 e 2019, quando a Gestão Municipal tendo como líder na Secretaria de Educação o Prof. Felipe Carvalho Castro e como prefeito Ricardo Almeida, identificaram a urgência de criar um espaço com estrutura adequada. Foi então que, por meio da Lei Municipal nº 342, de 12 de fevereiro de 2019, foi criado, oficialmente, o Centro de Referência para Atendimento Educacional Especializado Professora Carmelita Joana dos Santos Menezes.

Desde sua fundação, o Centro tem ampliado significativamente sua atuação. Em 2022, passou a oferecer uma gama de serviços: Educação Física adaptada, equoterapia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, psicopedagogia, ensino de braile e Libras, serviço social, terapia ocupacional, atividades aquáticas, psicomotricidade e atividades com músicas. Essas ações atendem a estudantes com transtornos do neurodesenvolvimento e deficiências, tanto da zona rural quanto urbana, em todos os níveis de ensino.

O trabalho desenvolvido no Centro ocorre de forma integrada com as escolas regulares, em um regime colaborativo entre os profissionais especializados e os docentes da Rede Municipal. Essa parceria fortalece o planejamento pedagógico, promove formações contínuas e possibilita adaptações curriculares para garantir a inclusão plena dos alunos.

De acordo com o artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), é dever da escola estabelecer uma proposta pedagógica que integre o atendimento educacional especializado e demais recursos para assegurar o acesso ao currículo em igualdade de condições. Essa diretriz tem sido cumprida com comprometimento pelo Centro Carmelita Joana, que atua como ponte entre as famílias, escolas e profissionais da educação.

O município vem trilhando um caminho promissor rumo à uma educação verdadeiramente inclusiva. Hoje, mais de 340 estudantes com necessidades educacionais

especiais estão matriculados e são atendidos pelo Centro — um número que representa o sucesso das políticas públicas educacionais locais.

UM FUTURO DE POSSIBILIDADES: CONSIDERAÇÕES FINAIS

A existência do Centro de Referência para Atendimento Educacional Especializado Professora Carmelita Joana dos Santos Menezes, em Cícero Dantas, representa mais que uma resposta institucional. É uma conquista coletiva que transforma vidas, reconhece as diferenças e valoriza o potencial de cada indivíduo. O sucesso da sua implantação está diretamente relacionado ao suporte municipal, à formação contínua dos profissionais e ao compromisso com uma educação que faz sentido para todos.

O Centro é, portanto, mais que uma estrutura física. É onde a literatura, a fantasia, a arte e o acolhimento encontram sentido pedagógico e social. Nesse sentido, configura um espaço onde o aprendizado ganha novas formas e onde a inclusão se torna, de fato, uma realidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. **Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 152, n. 127, p. 2-11, 7 jul. 2015.

CÍCERO DANTAS. Lei Municipal n.º 342 de 12 de fevereiro de 2019. Cria o Centro de Referência para Atendimento Educacional Especializado (AEE) no Município Cícero Dantas e dá outras providências. Cícero Dantas/BA: Câmara Municipal, 2019.